

Грантрайтинг, як вид соціального підприємництва для інвалідів

Доценко В. І., МБФ «Сприяння вищій школі»

Гордєєва І. О., ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ

Клімович Б. В., Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

В різних країнах світу на сьогодні від 10 до 20 % населення визнані інвалідами [1]. І Україна не є виключенням. Відповідно до існуючої статистики та класифікації, в Україні проживає 2,6 млн. осіб з інвалідністю, а це становить 6,1 % від загальної чисельності населення [2]. Проте, якщо дотримуватися міжнародних класифікацій, то така кількість людей з інвалідністю значно вище, оскільки інвалідність може бути тимчасовою, необов'язково вродженою або набутою. Тому, за підрахунками експертів, інвалідність можуть мати до 15 % українців [2].

Також з точки зору подій останнього року, що пов'язані з воєнними діями у нашій країні, можна констатувати, що ця цифра невпинно зростає і кількість інвалідів, що втратили працездатність внаслідок воєнних дій збільшується.

Як наслідок, з одного боку, виникає гостра проблема, що пов'язана з фінансовою забезпеченістю інвалідів, а з іншого, зрозуміло, що навіть найбільш високорозвинена економіка світу не витягне такий тягар.

Але майже 80 % інвалідів в Україні – це люди працездатного віку [2].

Тому ключова задача сьогодення полягає в тому, щоб допомогти тим людям з інвалідністю, які цього хочуть, перетворитися з «утриманців» в економічно незалежних членів суспільства. Саме для людей з обмеженими можливостями робота стає можливістю довести всім і собі, в першу чергу, що вони потрібні суспільству і що вони можуть для цього самого суспільства зробити щось корисне.

Одним із можливих шляхів вирішенні даної проблеми є соціальне підприємництво.

Соціальне підприємництво – поки відносно нове для України поняття, але воно вже стало реальністю. Яркими прикладами соціального підприємництва в Україні є: підприємство-пекарня «Горіховий дім», яку створила ГО «Народна допомога – Львів» [3] та Житомирський обласний Ресурсний центр розвитку соціального підприємництва, за підтримкою якого у 2013 році були відкриті два нові соціальні підприємства [4].

Але соціальному підприємництву потрібна підтримка, щоб з розряду поодиноких ініціатив вирости в стійку структуру, на яку може спиратися держава у вирішенні соціальних проблем.

У загальному вигляді соціальне підприємництво можна визначити, як фінансово стійку, недотаційну економічну діяльність, спрямовану на вирішення соціальних проблем. Але це насамперед бізнес, який звичайно, знижує навантаження на місцеві бюджети у вирішенні суспільних проблем. Наприклад, Громадська організація створює соціальне підприємство і працювати тут зможуть вразливі верстви населення, отриманий прибуток громадська організація витрачає на допомогу людям з обмеженими можливостями, реабілітацію хворих, створення притулків для бездомних і допомогу хворим дітям.

Головна відмінність соціального підприємництва від звичайного в тому, що прибуток спрямовується на вирішення соціальних проблем. В іншому воно повністю підкоряється законам бізнесу: сплачуються податки, планується розвиток, виходить прибуток.

Одним із перспективних інноваційних видів соціального підприємництва або новою професією у соціальному підприємстві можна вважати Грантрайтинг.

Грантрайтинг (від англ. grantwriting) – написання проектів для отримання грошових субсидій [5]. Грантрайтер – людина, що професійно займається складанням заявок на отримання грантів (цільових пожертвувань) на різноманітні проекти від державних і недержавних благодійних фондів, а також консультуванням з цих питань.

Кваліфіковані грантрайтери є одними з найбільш затребуваних незалежних підрядників сьогодні в Європі та світі [6]. Ця професія продиктована зростаючим попитом з боку

некомерційних установ, щоб знайти нових перспективних спонсорів (приватних осіб, корпорацій, фондів, та ін), некомерційних організацій, що шукають гранти, завжди в пошуку людей, які допоможуть їм знайти грантове фінансування і запропонують написати проектну заявку під грант. Грантрайтери в Європі виконують важливу роль для багатьох благодійних установ, науково-дослідних центрів та некомерційних організацій, коледжів та університетів, і інших організацій, шукають кошти від грантів [6].

Грантрайтери – це автономні фахівці, не прив'язані до установ, що набили руку на складанні заявок, які знають всі тонкощі справи, здатні за певну плату надати потрібну послугу.

Грантрайтер для України є новою професією.

В чому вона полягає?

По перше – грантрайтер зможе писати проектну заявку на певний грант, щоб представляти певну компанію. Тобто, компанія, яка хоче отримати грант, найме грантрайтера.

По друге – грантрайтери зможуть об'єднуватися в агенції або віртуальні фірми з грантрайтингу та за гроші писати проекти для різних комерційних підприємств або для некомерційних оформлювати грантові заявки.

По третє – у грантрайтерів можуть народжуватися власні проекти, і вони будуть брати участь у грантах від свого імені.

І четверте – в Україні сьогодні чимало проектів у різних сферах, і грантрайтер, як фахівець, що знає, які пріоритетні сфери і зможе знайти тих, кому цікаво брати участь в проектах, щоб отримувати гранти.

Грантрайтери по суті є фахівцями з професійного залучення коштів та потрібні усім цілеспрямованим організаціям.

Професія грантрайтер надасть можливість людям з інвалідністю отримати замовлення у режимі on-line або працювати в віртуальному офісі (тобто віддалено). Робота за такими принципами є дуже актуальною для таких людей, тому що її можна виконувати не залишаючи оселі, дистанційно, що позбавляє людину з інвалідністю складнощів із пересуванням до міста роботи.

Використання Грантрайтингу для вирішення проблем з працевлаштуванням людей з інвалідністю дозволить не лише надати цій категорії громадян можливість покращити своє матеріальне становище, а також вирішувати проблеми соціального характеру.

Перелік посилань:

1. Как стать успешным социальным предпринимателем? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://neinvalid.ru/kak-stat-uspeshnyim-sotsialnyim-predprimatelem>. – Загол. з екрану.

2. Ежегодно в Украине растет количество инвалидов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://healthinfo.ua/articles/aktivn-otdh/10978>. – Загол. з екрану.

3. Соціальне підприємництво у Бурштині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://amer-burshtyn.org.ua/uk/social_entrepreneurship. – Загол. з екрану.

4. Житомирський обласний Ресурсний центр розвитку соціального підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpriemstva/katalog/139-zhytomyrskyi-oblasnyi-resursnyi-tsentr-rozvytku-sotsialnoho-pidpriemnytstva>. – Загол. з екрану.

5. Грантрайтер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://philosophy.spbu.ru/userfiles/sCiencE21/grantwriting.pdf>. – Загол. з екрану.

6. Be a Grant Writer and Start a Grant Writing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.powerhomebiz.com/vol121/grantwriter.htm>. – Загол. з екрану.

ЗМІСТ

Секція 1

Сучасні тенденції становлення постіндустріальної економіки	4
<i>Радіонова Н. В., ДНУЗТ</i>	
Формування інституціональної парадигми постіндустріального інформаційного суспільства	5
<i>Ткач А. А., Жешувська політехніка</i>	
Роль міжнародних економічних організацій у формуванні основних засад.....	7
розвитку інфраструктури	7
<i>Ткач А. А., Замедянська Н. А., ДНУЗТ</i>	

Секція 2

Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в дальньому сполученні	10
<i>Аксьонов І. М., Разумова К. М., ДЕУТ</i>	
Залізничні оглядові екскурсії в Україні	11
<i>Бараш Ю. С., Кравченко А. О., ДНУЖТ</i>	
Методичний підхід щодо визначення оптимальної зони курсування окремого приміського пасажирського поїзда	12
<i>Бараш Ю. С., Сначов М. П., Чаркіна Т. Ю., Матусевич О. О., Кравченко Х. В. ДНУЗТ</i>	
Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць.....	15
<i>Барвіненко І. В., Кассір В. В., ДНУЗТ</i>	
Дослідження питання форм та систем оплати праці	17
<i>Божок Н. О., Баланович Н. В., ДНУЗТ</i>	
Підсумки роботи транспорту України за 2014 рік.....	18
<i>Божок Н. О., ДНУЗТ</i>	
Шляхи покращення стану та ефективності використання основних засобів на промисловому підприємстві	20
<i>Бузницька М. Е., Ломтева І. М., Сначов М. П., ДНУЗТ</i>	
The basic features of intangible assets accounting of foreign countries enterprises	21
<i>Vulgakova Yu. V., Holovko A. P., DNURT, Bulhakov Hr.V., Security Service of Ukraine</i>	
Методи визначення ефективності інвестиційних проєктів у локомотивному господарстві.....	22
<i>Вишнякова А. В., Міщенко М. І., ДНУЗТ</i>	
Проблеми управління витратами в залізничній галузі.....	23
<i>Губаренко О.Ю., Головкова Л.С., ДНУЗТ</i>	
Управління запасами в системі матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту	25
<i>Гулько Л. О., Топоркова О. А., ДНУЗТ</i>	
Багатоступеневий маржинальний аналіз фінансових результатів залізниць.....	26
<i>Дегальцева Л. В., Ломтева І. М., Сначов М. П., Фрунза Г. М., ДНУЗТ</i>	
Ефективність банківських кредитних залучень на залізничному транспорті.....	28
<i>Дзюба В. І., Каранін Є. В., ДНУЗТ</i>	
Методичні підходи до оцінки податкового навантаження промислового підприємства	30
<i>Дзюба В. І., ДНУЗТ</i>	
Управління інтелектуальним капіталом виробничо-транспортних комплексів.....	33
<i>Дикань О.В., Українська державна академія залізничного транспорту</i>	
Удосконалення системи бюджетування в банківській сфері	35
<i>Друзенко Д.Б., ДНУЗТ</i>	
Ефективність використання нематеріальних активів на залізничному транспорті	37
<i>Жовтонога Н.Н., Павлюковська О.М., ДНУЗТ</i>	

Економіко-інноваційні методи оптимального розподілу інвестицій у відтворювальні процеси колійного господарства	178
<i>Сінгаєвська М. П., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»</i>	
Розвиток багатокритеріальних моделей поточкових задач у сфері економіки транспорту	180
<i>Скалозуб В. В., Панік Л. О., ДНУЗТ</i>	
Секція 6	
Вплив «хмарних» технологій на ризики банку	182
<i>Бобиль В. В., Дронь М. А., ДНУЗТ</i>	
Удосконалення депозитної політики сучасного банку	184
<i>Бобиль В. В., Корніленко М. С., ДНУЗТ</i>	
Особливості оцінки інтелектуального капіталу в сучасній економіці	185
<i>Головінова Г. М., ДНУЗТ</i>	
Прийняття управлінських рішень у системах побудованих на принципах самоорганізації суспільства	186
<i>Горбань Г. О., ДВНЗ «Запорізький національний університет»</i>	
Стан та розвиток соціального підприємництва в Україні	188
<i>Гордєєва І. О., Вишнякова А. В., ДНУЗТ</i>	
Механізм мінімізації ризиків у процесі споживчого кредитування населення	189
<i>Добрик Л. О., Федько К. Ю., ДНУЗТ</i>	
Проблеми формування оптимальної ресурсної бази комерційного банку в сучасних умовах	191
<i>Добрик Л. О., Чуднівцев Я. О., ДНУЗТ</i>	
Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту	193
<i>Добрик Л. О., Рудик І. С., ДНУЗТ</i>	
Грантрайтинг, як вид соціального підприємництва для інвалідів	194
<i>Доценко В. І., МБФ «Сприяння вищій школі» Гордєєва І. О., ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ</i>	
<i>Клімович Б. В., Національна металургійна академія України</i>	
Кластери як форма співпраці у туристичній діяльності	196
<i>Карасєва Л.С., Ткач А.А. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова</i>	
Codependency and pathological altruism	198
<i>Мілушина М. О., ДНУ</i>	
Економічна поведінка сучасної людини в домашньому господарстві в контексті охорони навколишнього середовища	200
<i>Надюк Н. М., МІДМУ «Класичного приватного університету»</i>	
Загальні психологічні фактори, що впливають на надійність діяльності персоналу	202
<i>Тимченко А. В., ДНУЗТ</i>	
Професійні стреси і професійне «вигорання» у сучасної людини	204
<i>Ткач Т. В., ДНУЗТ</i>	

Науково-популярне видання

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

XIII Міжнародної науково-практичної конференції

(23.04-24.04.2015)

Російською, українською, польською та англійською мовами

Відповідальні за друк: д.е.н., професор *Ю. С. Бараиш, І. І. Рекун*